

Supplementary File 3

Documentation of the Article Screening Process: Scielo Database (English search terms)

This document is provided to ensure full transparency and reproducibility of the article selection process, as detailed in the PRISMA diagram (Figure 1) and the Methods section of the main manuscript. It contains the complete list of all articles initially identified in the **Scielo** database search using English terms.

Legend for Screening Decisions

Each article in the list below is color-coded to indicate the outcome of the screening process. The totals correspond to the numbers presented in the study selection diagram.

- **Blue highlight:** Article was selected for full-text reading and was **included** in the final review. **(Total: 3)**
- **Red highlight:** Article was **excluded** during the title and abstract screening phase as it did not meet the pre-defined inclusion criteria. **(Total: 37)**
- **Orange highlight:** Article was identified as a **duplicate** of a record from another database and was removed prior to the screening phase. **(Total: 30)**

Oliveira, Matheus Carvalho Freire de; Santos, José Felipe Napoleão; Medeiros, Avana Maria Lucena Alencar de; Castro, Vanessa; Bezerra, Camila de Sousa; Alves, Clebert José; Azevedo, Sérgio Santos de; Santos, Carolina de Sousa Américo Batista. - Serological evidence of *Leptospiraspp.* infection in livestock from indigenous villages in the Caatinga biome, Brazil - *Ciência Rural*; 54(5); -; 2024

Morais, Davidianne A.; Limeira, Clécio H.; Nunes, Bruno C.; S.B. Neto, Pirajá; Falcão, Brunna M.R.; Brasil, Arthur W.L.; Santos, Carolina S.A.B.; Azevedo, Sérgio S.; Alves, Clebert J.. - Analysis of cross-sectional studies of leptospirosis in donkeys: A systematic review and meta-analysis - *Pesquisa Veterinária Brasileira*; 44(); -; 2024

Linhares, Gisele de Paula; Zequinao, Tiago; Buso, Gustavo Martini; Cruz, June Alisson Westarb; Tuon, Felipe Francisco. - Burden of leptospirosis in Brazil in the last decade - *Revista de Saúde Pública*; 58(); -; 2024

Araújo, Hosaneide G.; Aquino, Vitória V.F.; Pedrosa, Luiz F.A.; Alves, Clebert J.; Silva, Maria L.C.R.; Vilela, Vinícius L.R.; Araújo Júnior, João P.; Malossi, Camila D.; Santos, Carolina S.A.B.; Azevedo, Sérgio S.. - Evidence and implications of pigs as genital carriers of *Leptospira spp.* in the Caatinga biome - *Pesquisa Veterinária Brasileira*; 44(); -; 2024

Melchior, Leonardo Augusto Kohara; da Silva, Kívia Roberta Costa; Silva, Ana Elisa Pereira; Chiaravalloti-Neto, Francisco. - Spatial, temporal, and space-time analysis of leptospirosis cases in Acre, 2001-2022 - *Revista Brasileira de Epidemiologia*; 27(); -; 2024

Belaz, L.D.; Santana, C.F.S.; Victória, C.; Pantoja, J.C.F.; Freitas, J.C.; Navarro, I.T.; Pereira, M.R.; Arabe Filho, M.F.; Oliveira, L.M.; Paes, A.C.; Ribeiro, M.G.; Megid, J.. - Spatial analysis of leptospirosis and toxoplasmosis seroprevalence in the canine population in an area of

socioeconomic and environmental vulnerability - *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia*; 75(4); 623-632; 2023-07

Alves, Thaise; Fernandes, Bruno; Vieira, Vinícius; Pinheiro, Alexandre; Cerqueira, Robson. - Standardization and validation of an indirect ELISA based on the extraction of proteins from *Leptospira* spp. as an antigen for the diagnosis of canine leptospirosis - *Arquivos do Instituto Biológico*; 90(); -; 2023

Barnabé, Nathanael N.C.; Soares, Rafael R.; Nogueira, Denise B.; Araújo Júnior, João P.; Malossi, Camila D.; Costa, Diego F.; Silva, Maria L.C.R.; Higino, Severino S.S.; Azevedo, Sérgio S.; Alves, Clebert J.. - Bovine genital leptospirosis: Findings in bulls maintained in Caatinga biome conditions - *Pesquisa Veterinária Brasileira*; 43(); -; 2023

Ulsenheimer, Bruna Carolina; Barboza, Clarissa Luciano; Oberbeck, Emilie; Silva, Rebeca Larissa Castro; Sousa, Isadora Karolina Freitas de; Laer, Ana Eucares von; Tonin, Alexandre Alberto. - Seroepidemiology of leptospirosis in horses from Santarém, Pará - *Ciência Animal Brasileira*; 24(); -; 2023

Camargo Júnior, Raimundo Nonato Colares; Macedo, Camila Monteiro de; Silva, Tatiana Vieira da; Silva, Welligton Conceição da; Lisboa, Ellen Patricia Correa. - Incidence of leptospirosis in non-human primates at the santarém zoo, Pará, Brazil - *Acta Scientiarum. Animal Sciences*; 45(); -; 2023

Sumalapao, Derick Erl Perida; Lao, Angelyn Relucio; Adriano, Athena Acain; So, Jenny Carmina Gan; Gloriani, Nina Gonzales. - Activation of T-cells and Activity of Macrophages among Smokers with Leptospirosis: a Synergistic Dynamics in the Impairment of Human Immune System - *Brazilian Archives of Biology and Technology*; 66(); -; 2023

Silva, Ana Elisa Pereira; Latorre, Maria do Rosário Dias de Oliveira; Chiaravalloti Neto, Francisco; Conceição, Gleice Margarete de Souza. - Tendência temporal da leptospirose e sua associação com variáveis climáticas e ambientais em Santa Catarina, Brasil - *Ciência & Saúde Coletiva*; 27(3); 849-860; 2022-03

Lara, Jackeline Monsalve; Donalísio, Maria Rita; Von Zuben, Andrea; Angerami, Rodrigo; Francisco, Priscila Maria Stolses Bergamo. - Avaliação do sistema de vigilância epidemiológica da leptospirose em Campinas, São Paulo, 2007 a 2014 - *Cadernos Saúde Coletiva*; 29(2); 201-208; 2021-10

Diz, Fatima Aparecida; Conceição, Gleice Margarete de Souza. - Human leptospirosis in the municipality of São Paulo, SP, Brazil: distribution and trend according to sociodemographic factors, 2007–2016 - *Revista Brasileira de Epidemiologia*; 24(); -; 2021

Gracie, Renata; Xavier, Diego Ricardo; Medronho, Roberto. - Inundações e leptospirose nos municípios brasileiros no período de 2003 a 2013: utilização de técnicas de mineração de dados - *Cadernos de Saúde Pública*; 37(5); -; 2021

Marteli, Alice Nardoni; Genro, Laís Vieira; Diament, Décio; Guasselli, Laurindo Antonio. - Análise espacial da leptospirose no Brasil - Saúde em Debate; 44(126); 805-817; 2020-09

Martins, Mário Henrique da Mata; Spink, Mary Jane Paris. - A leptospirose humana como doença duplamente negligenciada no Brasil - Ciência & Saúde Coletiva; 25(3); 919-928; 2020-03

Ataya, Gladys Elena; Pedraza-Bernal, Adriana Maria; Vargas, Diana Carolina; Romero, Lesly Yomara; Jaimes-Bernal, Claudia Patricia; Merchán-Castellanos, Nuri Andrea. - Anti-Leptospira spp. antibodies in meat dealers in Tunja, Boyacá, Colombia - Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial; 55(2); 122-135; 2019-04

Magalhães, Vivyanne Santiago; Acosta, Lisiane Morelia Weide. - Leptospirose humana em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de 2007 a 2013: caracterização dos casos confirmados e distribuição espacial - Epidemiologia e Serviços de Saúde; 28(2); -; 2019

Martins, Mário Henrique da Mata; Spink, Mary Jane Paris. - Comunicação em saúde nas campanhas de prevenção à leptospirose humana em Maceió, Alagoas, Brasil - Interface - Comunicação, Saúde, Educação; 23(); -; 2019

Duarte, Juliana Lúcia; Giatti, Leandro Luiz. - Incidência da leptospirose em uma capital da Amazônia Ocidental brasileira e sua relação com a variabilidade climática e ambiental, entre os anos de 2008 e 2013 - Epidemiologia e Serviços de Saúde; 28(1); -; 2019

Lara, Jackeline Monsalve; Von Zuben, Andrea; Costa, José Vilton; Donalisio, Maria Rita; Francisco, Priscila Maria Stolses Bergamo. - Leptospirose no município de Campinas, São Paulo, Brasil: 2007 a 2014 - Revista Brasileira de Epidemiologia; 22(); -; 2019

Li, Ho Yeh; Mendes, Pedro Vitale; Melro, Livia Maria Garcia; Joelsons, Daniel; Besen, Bruno Adler Maccagnan Pinheiro; Costa, Eduardo Leite Viera; Hirota, Adriana Sayuri; Barbosa, Edzangela Vasconcelos Santos; Foronda, Flavia Krepel; Azevedo, Luciano Cesar Pontes; Romano, Thiago Gomes; Park, Marcelo. - Caracterização de pacientes transportados com suporte respiratório e/ou cardiovascular extracorpóreo no Estado de São Paulo – Brasil - Revista Brasileira de Terapia Intensiva; 30(3); 317-326; 2018-09

Buffon, Elaiz Aparecida Mensch. - Vulnerabilidade socioambiental à leptospirose humana no aglomerado urbano metropolitano de Curitiba, Paraná, Brasil: proposta metodológica a partir da análise multicritério e álgebra de mapas - Saúde e Sociedade; 27(2); 588-604; 2018-06

Silva, Elís Rosélia Dutra de Freitas Siqueira; Castro, Vanessa; Mineiro, Ana Lys Bezerra Barradas; Prianti, Maria das Graças; Martins, Gustavo Henrique Chaves; Santana, Misael das Virgens; Brito, Lucas Moreira; Silva, Silvana Maria Medeiros de Sousa. - Análise sociodemográfica e ambiental para ocorrência de anticorpos antiLeptospira em cães de Teresina, Piauí, Brasil - Ciência & Saúde Coletiva; 23(5); 1403-1414; 2018-05

Fernandes, Annielle R.F.; Costa, Diego F.; Andrade, Muller R.; Bezerra, Camila S.; Mota, Rinaldo A.; Alves, Clebert J.; Langoni, Hélio; Azevedo, Sérgio S.. - Soropositividade e fatores

de risco para leptospirose, toxoplasmose e neosporose na população canina do Estado da Paraíba - Pesquisa Veterinária Brasileira; 38(5); 957-966; 2018-05

Leite, Alexandro I.; Coelho, Wesley A.C.; Brito, Roberta L.L.; Silva, Glaucenyra C.P.; Santos, Renata F.; Mathias, Luis A.; Dutra, Iveraldo S.. - Caracterização epidemiológica da leptospirose suína em criações não tecnificadas do semiárido brasileiro - Pesquisa Veterinária Brasileira; 38(4); 613-619; 2018-04

Miashiro, Aline Fernanda; Vasconcellos, Silvio Arruda; Morais, Zenaide Maria de; Souza, Gisele Oliveira de; Leal Filho, Jamil Manoel; Figueiredo, Aline de Oliveira; Pellegrin, Aiesca Oliveira. - Prevalência de leptospirose em rebanhos bovinos no Pantanal de Mato Grosso do Sul - Pesquisa Veterinária Brasileira; 38(1); 41-47; 2018-01

Reis, Matheus de Oliveira; Caprioli, Rafaela A.; Laisse, Cláudio João M.; Guimarães, Lorena L.B.; Andrade, Caroline P. de; Boabaid, Fabiana M.; Sonne, Luciana; Driemeier, David. - Surto de leptospirose em bezerros criados em resteva de arroz - Pesquisa Veterinária Brasileira; 37(9); 937-940; 2017-09

Oliveira, Marluce Aparecida Assunção; Leal, Élide Aparecida; Correia, Max Assunção; Serufo Filho, José Carlos; Dias, Ricardo Souza; Serufo, José Carlos. - Human leptospirosis: occurrence of serovars of *Leptospira* spp. in the state of Minas Gerais, Brazil, from 2008 to 2012 - Brazilian Journal of Microbiology; 48(3); 483-488; 2017-07

Chaiblich, Juliana Valentim; Lima, Maria Luciene da Silva; Oliveira, Raiane Fontes de; Monken, Maurício; Penna, Maria Lucia Fernandes. - Estudo espacial de riscos à leptospirose no município do Rio de Janeiro (RJ) - Saúde em Debate; 41(spe2); 225-240; 2017-06

Diniz, S.; Sandes, S.H.C.; Bomfim, M.R.Q.; Santos, P.C.; Cruz, F.D.; Moreira, T.F.; Carvalho, M.R.S.; Cisalpino, P.S.; Moreira, E.S. A.. - Culture and molecular identification of microorganisms from Digital Dermatitis lesions in dairy cattle: *Leptospira*, an unexpected finding - Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia; 69(3); 559-569; 2017-06

Santos, Norlan de Jesus; Sousa, Erica; Reis, Mitermayer G.; Ko, Albert I.; Costa, Federico. - Rat infestation associated with environmental deficiencies in an urban slum community with high risk of leptospirosis transmission - Cadernos de Saúde Pública; 33(2); -; 2017

Costa, Diego Figueiredo da; Silva, Aline Ferreira da; Brasil, Arthur Willian de Lima; Loureiro, Ana Paula Pereira; Santos, Fabrine Alexandre dos; Azevedo, Sergio Santos de; Lilenbaum, Walter; Alves, Clebert José. - Leptospirosis in native mixed-breed sheep slaughtered in a semiarid region of Brazil - Ciência Rural; 47(2); -; 2017

Rocha, Bruno Ribeiro; Narduche, Lorena; Oliveira, Clara Slade; Martins, Gabriel; Lilenbaum, Walter. - Molecular demonstration of intermittent shedding of *Leptospira* in cattle and sheep and its implications on control - Ciência Rural; 47(8); -; 2017

Escandón-Vargas, Kevin; Osorio, Lyda; Astudillo-Hernández, Miryam. - Seroprevalence and factors associated with *Leptospira* infection in an urban district of Cali, Colombia - *Cadernos de Saúde Pública*; 33(5); -; 2017

Gonçalves, Nelson Veiga; Araujo, Ediane Nunes de; Sousa Júnior, Alcinês da Silva; Pereira, Waltair Maria Martins; Miranda, Claudia do Socorro Carvalho; Campos, Pedro Silvestre da Silvia; Matos, Mauro Wendel de Souza; Palácios, Vera Regina da Cunha Menezes. - Distribuição espaço-temporal da leptospirose e fatores de risco em Belém, Pará, Brasil - *Ciência & Saúde Coletiva*; 21(12); 3947-3955; 2016-12

Peláez Sanchez, Ronald Guillermo; Lopez, Juan Álvaro; Pereira, Martha María; Arboleda Naranjo, Margarita; Agudelo-Flórez, Piedad. - Genetic diversity of *Leptospira* in northwestern Colombia: first report of *Leptospira santarosai* as a recognised leptospirosis agent - *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*; 111(12); 737-744; 2016-12

Almeida, Daniela S.; Santos, Andréia C. dos; Silva, Caroline Luane R. da; Oriá, Arianne P.; Oliveira, Alberto Vinicius D.; Libório, Fernanda A.; Athanazio, Daniel A.; Pinna, Melissa H.. - Evidence of leptospiral exposure in neotropical primates rescued from illegal trade and a Zoo in Bahia, Brazil - *Pesquisa Veterinária Brasileira*; 36(9); 864-868; 2016-09

Sapin, Carolina da Fonseca; Silva-Mariano, Luisa Cerqueira; Bassi, Jordana Nunes; Grecco, Fabiane Borelli. - Anatomico-pathological and epidemiological analysis of urinary tract lesions in dogs - *Ciência Rural*; 46(8); 1443-1449; 2016-08

Moraes, Livia F.; Takahira, Regina K.; Golim, Marjorie de A.; Baggio, Márcia S.. - Avaliação das alterações hemostáticas e do risco tromboembólico em cães com AHIM - *Pesquisa Veterinária Brasileira*; 36(5); 405-411; 2016-05

Mesquita, Marilise Oliveira; Trevilato, Graziella Chaves; Saraiva, Luiza de Holleben; Schons, Michelle da Silva; Garcia, Maria Isabel Ferreira. - Material de educação ambiental como estratégia de prevenção da leptospirose para uma comunidade urbana reassentada - *Cadernos Saúde Coletiva*; 24(1); 77-83; 2016-03

Mascolli, Roberta; Soto, Francisco Rafael Martins; Bernardi, Fernanda; Ito, Fumio Honma; Pinheiro, Sônia Regina; Guilloux, Aline Gil Alves; Azevedo, Sérgio Santos de; Fernandes, Annielle Regina da Fonseca; Keid, Lara Borges; Morais, Zenaide Maria de; Souza, Gisele de Oliveira; Vasconcellos, Silvio Arruda. - Prevalência e fatores de risco para a leptospirose e brucelose na população canina da Estância Turística de Ibiúna, São Paulo, Brasil - *Arquivos do Instituto Biológico*; 83(); -; 2016

Machado, Acidália Claudino; Oliveira, Junior Mário Baltazar de; Silva Júnior, José Lopes da; Assis, Nivaldo Aparecido de; Brandespim, Daniel Friguglietti; Mathias, Luis Antonio; Mota, Rinaldo Aparecido; Pinheiro Júnior, José Wilton. - Epidemiologic analysis of *Leptospira* spp. infection among sheep in Pernambuco state, Brazil - *Arquivos do Instituto Biológico*; 83(); -; 2016

GÖKMEN, Tülin GÜVEN; SOYAL, Ayben; KALAYCI, Yıldız; ÖNLEN, Cansu; KÖKSAL, Fatih. - COMPARISON OF 16S rRNA-PCR-RFLP, LipL32-PCR AND OmpL1-PCR METHODS IN THE DIAGNOSIS OF LEPTOSPIROSIS - Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo; 58(); -; 2016

Paixão, Adriana Prazeres; Santos, Hamilton Perreira; Alves, Lúcia Maria Coêlho; Pereira, Helder de Moraes; Carvalho, Robert Ferreira Barroso de; Costa Filho, Valter Marchão; Oliveira, Emerson Antônio Araújo de; Soares, Diego Moraes; Beserra, Priscila Alencar. - *Leptospira* spp. em bovinos leiteiros do estado do Maranhão, Brasil: frequência, fatores de risco e mapeamento de rebanhos reagentes - Arquivos do Instituto Biológico; 83(); -; 2016

Langoni, Helio; Kuribara, Ivone Yumi; Correa, Ana Paula Ferreira Lopes; Ullmann, Leila Sabrina; Sánchez, Gabriela Pacheco; Lucheis, Simone Baldini. - Anti-leptospirosis agglutinins in Brazilian capybaras (*hydrochoerus hydrochaeris*) - Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases; 22(); -; 2016

Forster, Karine M; Hartwig, Daiane D; Oliveira, Thaís L; Bacelo, Kátia L; Schuch, Rodrigo; Amaral, Marta G; Dellagostin, Odir A. - DNA prime-protein boost based vaccination with a conserved region of leptospiral immunoglobulin-like A and B proteins enhances protection against leptospirosis - Memórias do Instituto Oswaldo Cruz; 110(8); 989-995; 2015-12

PAZ, Giselle Souza da; ROCHA, Katarine de Souza; LIMA, Michele de Souza; JORGE, Ediene Moura; PANTOJA, José Carlos Figueiredo; MORAES, Carla Cristina Guimarães de; LANGONI, Helio. - Seroprevalence for brucellosis and leptospirosis in dogs from Belém and Castanhal, State of Pará, Brazil - Acta Amazonica; 45(3); 265-270; 2015-09

Campos, Ângela P.; Miranda, Dayane F.H.; Alves, Geórgia B.B.; Carneiro, Micherlene S.; Prianti, Maria G.; Gonçalves, Larissa M.F.; Castro, Vanessa; Costa, Francisco A.L.. - The role of alveolar type II cells in swine leptospirosis - Pesquisa Veterinária Brasileira; 35(7); 620-626; 2015-07

Samir, Ahmed; Soliman, Rafik; El-Hariri, Mahmoud; Abdel-Moein, Khaled; Hatem, Mahmoud Essam. - Leptospirosis in animals and human contacts in Egypt: broad range surveillance - Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical; 48(3); 272-277; 2015-06

Bandara, Kanchana Kumari; Weerasekera, Manjula; Gunasekara, Chinthika P; Ranasinghe, Nilantha; Marasinghe, Chamil; Fernando, Neluka. - Molecular characterisation and disease severity of leptospirosis in Sri Lanka - Memórias do Instituto Oswaldo Cruz; 110(4); 485-491; 2015-06

Miranda, Flávia R.; Superina, Mariella; Vinci, Fernanda; Hashimoto, Vanessa; Freitas, Julio Cesar; Matushima, Eliana Reiko. - Serosurvey of *Leptospira* interrogans, *Brucella abortus* and *Chlamydia abortus* infection in free-ranging giant anteaters (*Myrmecophaga tridactyla*) from Brazil - Pesquisa Veterinária Brasileira; 35(5); 462-465; 2015-05

Morikawa, Vivien Midori; Bier, Daniele; Pellizzaro, Maysa; Ullmann, Leila Sabrina; Paploski, Igor Adolfo Dexheimer; Kikuti, Mariana; Langoni, Hélio; Biondo, Alexander Welker; Molento,

Marcelo Beltrão. - Seroprevalence and seroincidence of *Leptospira* infection in dogs during a one-year period in an endemic urban area in Southern Brazil - *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*; 48(1); 50-55; 2015-02

Silva, Felipe Jorge da; Silva, Glaucenyra Cecília Pinheiro; Loffler, Sylvia Grune; Brihuega, Bibiana; Samartino, Luis Ernesto; Alarcon, Miguel Frederico Fernandez; Santos, Carlos Eduardo Pereira dos; Mathias, Luis Antonio. - Isolation of *Leptospira* spp. from a man living in a rural area of the Municipality of Cruz Alta, RS, Brazil - *Ciência Rural*; 45(1); 47-51; 2015-01

Marinho, Márcia; Táparo, Cilene Vidovix; Oliveira Júnior, Itamar S.; Perri, Silvia Helena Venturoli; Cardoso, Tereza Cristina. - Tissue apoptosis in mice infected with *Leptospira interrogans* serovar Icterohaemorrhagiae - *Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases*; 21(); 1-6; 2015

Finger, Mariane Angélica; Barros Filho, Ivan Roque de; Leutenegger, Christian; Estrada, Marko; Ullmann, Leila Sabrina; Langoni, Hélio; Kikuti, Mariana; Dornbush, Peterson Triches; Deconto, Ivan; Biondo, Alexander Welker. - SEROLOGICAL AND MOLECULAR SURVEY OF *Leptospira* spp. AMONG CART HORSES FROM AN ENDEMIC AREA OF HUMAN LEPTOSPIROSIS IN CURITIBA, SOUTHERN BRAZIL - *Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo*; 56(6); 473-476; 2014-12

Orlando, Débora Ribeiro; Costa, Rafael Carneiro; Abreu, Rafael Vitor S.; Abreu, Camila Costa; Nakagaki, Karen Yumi Ribeiro; Wouters, Angelica T. Barth; Raymundo, Djeison Lutier; Varaschin, Mary Suzan. - Caracterização morfológica e imuno-histoquímica de lesões em casos de aborto bovino bacteriano e viral no sul de Minas Gerais - *Pesquisa Veterinária Brasileira*; 34(10); 974-980; 2014-10

Mineiro, Ana Lys Bezerra Barradas; Vieira, Rômulo José; Beserra, Eduardo Esmeraldo Augusto; Leal, Layana Mauriz; Sousa, Francisco Assis Leite; Campos, Ângela Piauilino; Moreira, Élvio Carlos; Costa, Francisco Assis Lima. - Avaliação do controle de leptospirose por vacinação em bovinos de propriedade leiteira no estado do Piauí - *Arquivos do Instituto Biológico*; 81(3); 202-208; 2014-09

Guimarães, Raphael Mendonça; Cruz, Oswaldo Gonçalves; Parreira, Viviane Gomes; Mazoto, Máira Lopes; Vieira, Juliana Dias; Asmus, Carmen Ildes Rodrigues Fróes. - Análise temporal da relação entre leptospirose e ocorrência de inundações por chuvas no município do Rio de Janeiro, Brasil, 2007-2012 - *Ciência & Saúde Coletiva*; 19(9); 3683-3692; 2014-09

Santos, Daniel dos; Toledo Filho, Manoel da Rocha. - Estudo sobre a influência de variáveis meteorológicas em internações hospitalares em Maceió-AL, durante o período 1998 a 2006 - *Revista Brasileira de Meteorologia*; 29(3); 457-467; 2014-09

Nicolino, R.R.; Lopes, L.B.; Rodrigues, R.O.; Teixeira, J.F.B.; Haddad, J.P.A.. - Prevalence and spatial analysis of antileptospiral agglutinins in dairy cattle - Microregion of Sete Lagoas, Minas Gerais, 2009/2010 - *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia*; 66(3); 648-654; 2014-06

Gonçalves, Larissa M.F.; Carvalho, Sônia M.; Campos, Ângela P.; Carneiro, Micherlene S.; Silva, Elis R.D.F.S.; Costa, Francisco A.L.; Castro, Vanessa. - O papel de imunoglobulinas na nefropatia da leptospirose em suínos - Pesquisa Veterinária Brasileira; 34(6); 509-514; 2014-06

Monte, Leonardo Garcia; Leal, Fernanda Munhoz Dos Anjos; Hartwig, Daiane Drawanz; Vasconcellos, Sílvio Arruda; Brihuega, Bibiana; Dellagostin, Odir Antonio; Hartleben, Cláudia Pinho. - Production of leptospiral LipL32 antigen in *Pichia pastoris* and its use in an enzyme-linked immunosorbent assay - Brazilian Archives of Biology and Technology; 57(3); 357-360; 2014-06

Loffler, Sylvia Grune; Pavan, Maria Elisa; Vanasco, Bibiana; Samartino, Luis; Suarez, Olga; Auteri, Carmelo; Romero, Graciela; Brihuega, Bibiana. - Genotypes of pathogenic *Leptospira* spp isolated from rodents in Argentina - Memórias do Instituto Oswaldo Cruz; 109(2); 163-167; 2014-04

Pimenta, Carla L.R.M.; Castro, Vanessa; Clementino, Inácio J.; Alves, Clebert J.; Fernandes, Leíse G.; Brasil, Arthur W.L.; Santos, Carolina S.A.B.; Azevedo, Sérgio S.. - Leptospirose bovina no Estado da Paraíba: prevalência e fatores de risco associados à ocorrência de propriedades positivas - Pesquisa Veterinária Brasileira; 34(4); 332-336; 2014-04

Daher, Elizabeth F.; Silva, Geraldo B.; Silveira, Charles O.; Falcao, Felipe S.; Alves, Marília P.; Mota, Jorio A.A.A.; Lima, Joyce B.; Mota, Rosa M.S.; Vieira, Ana Patricia F.; Pires, Roberto da Justa; Liborio, Alexandre B.. - Factors associated with thrombocytopenia in severe leptospirosis (Weil's disease) - Clinics; 69(2); 106-110; 2014-02

Silva, Felipe J.; Santos, Carlos E. P.; Silva, Glaucenyra C. P.; Santos, Renata F.; Curci, Vera C. M.; Mathias, Luis A.. - The importance of *Leptospira interrogans* serovars *Icterohaemorrhagiae* and *Canicola* in coastal zone and in southern fields of Rio Grande do Sul, Brazil - Pesquisa Veterinária Brasileira; 34(1); 34-38; 2014-01

Daher, Elizabeth De Fransceco; Silva Junior, Geraldo Bezerra da; Vieira, Ana Patrícia Freitas; Souza, Juliana Bonfim de; Falcão, Felipe dos Santos; Costa, Cristiane Rocha da; Fernandes, Anna Allicy Câmara da Silva; Lima, Rafael Siqueira Athayde. - Acute kidney injury in a tropical country: a cohort study of 253 patients in an infectious diseases intensive care unit - Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical; 47(1); 86-89; 2014-01

Barbante, Priscila; Shimabukuro, Fabio H; Langoni, Helio; Richini-Pereira, Virgínia B; Lucheis, Simone B. - *Leptospira* spp. infection in sheep herds in southeast Brazil - Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases; 20(); 9-15; 2014